

La comprensión del significado de las imágenes. Afinidades entre teorías y métodos y diálogo con la sociología

Understanding the meaning of images. Affinities between theories and methods and dialogue with sociology

Juan A. Roche Cárcel

Universidad de Alicante, España

ja.roche@ua.es

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 28/04/2025

Formato de citación:

Roche Cárcel, J.A. (2025). La comprensión del significado de las imágenes. Afinidades entre teorías y métodos y diálogo con la sociología. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 106, 26-45, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jaroche.pdf>

Resumen

Este trabajo plantea herramientas teóricas y metodológicas útiles para analizar e interpretar el significado de las imágenes. Partiendo de la sociología comprensiva de Max Weber y de la hermenéutica social y visual, describe las características de tres métodos de análisis sociológico: el análisis iconológico, el método documental y el *frame visual*. La selección obedece a las afinidades existentes entre estos métodos y al diálogo fructífero que han venido efectuando, históricamente, con la sociología. Las similitudes se resumen en la interacción existente entre tres niveles de la realidad: la sociedad-mundo, las personas, los objetos que las rodean y los espacios: la calle, la ciudad, la naturaleza por donde discurren; la imagen, sus aspectos visuales y estéticos; y la intención de su creador, su discurso y su ideología. Se concluye que si bien las imágenes no son la realidad, sí la representan, lo que permite a los sociólogos, al seguir los métodos descritos, tratar dichas imágenes como documentos sociales que expresan el plano imaginario de la sociedad, su concepción del mundo y el *habitus* de sus productores. Sin olvidar que contribuyen, sustancialmente, a la construcción de la realidad social. El artículo se divide en tres bloques: una introducción sobre la sociología y las imágenes, con dos apartados; después se desarrollan los tres métodos de análisis de imágenes en sociología; el trabajo se cierra con un apartado de conclusiones.

Palabras clave

Análisis iconológico, Hermenéutica Visual, frame visual, Sociología Comprensiva, Sociología Visual.

Abstract

This paper proposes theoretical and methodological tools useful for analysing and interpreting the meaning of images. Thus, based on Max Weber's comprehensive sociology and social and visual hermeneutics, it describes the characteristics of three methods of sociological analysis: the iconological analysis, the documentary method and the visual frame. The selection is based on the affinities between these methods and the fruitful dialogue they have historically had with sociology. The similarities can be summarised in the interaction between three levels of reality: the world-society, the people, the objects that surround them and the spaces: the street, the city, the nature through which they pass; the image, its visual and aesthetic aspects; and the intention of its creator, its discourse and its ideology. The article concludes that, although images are not reality, they do represent it, which allows sociologists, by following the methods described, to treat these images as social documents that express the imaginary level of society, its conception of the world and the habitus of their producers. Without forgetting that they also contribute, substantially, to the construction of social reality. The structure of the article is divided into three blocks: an introduction on sociology and images, with two sections; then the three possible methods of image analysis in sociology are developed; and the paper closes with a section of conclusions.

Keywords

Iconological analysis, Visual Hermeneutics, visual frame, Comprehensive Sociology, Visual Sociology.

1. La imagen en la Sociología: del margen a la incorporación multiparadigmática

1.1. La subordinación de las imágenes al texto

Históricamente, la Sociología ha privilegiado los textos y ha marginado el uso de las imágenes, “descalificadas como 'datos' y también como 'instrumentos' de investigación” (Davila, 2011: 65; 2015: 288). De hecho, la disciplina ha privilegiado los métodos cuantitativos y estadísticos, al tiempo que las formas de producción de conocimiento siempre han priorizado la tradición escrita, ofreciendo una fuerte resistencia a la incorporación del estudio de las imágenes (Weller y Bassalo, 2011: 288 y 295). En efecto, por un lado, en EEUU, a partir de 1916, las gráficas de datos estadísticos comienzan a desplazar a las imágenes fotográficas habituales en las revistas, desde 1896, debido a la tendencia a la especialización e institucionalización de la Sociología como ciencia (Stasz, 1984: 13-24). Por otro lado, la creciente sofisticación y sistematización de los métodos cualitativos también se ha unido a esta marginación de la imagen (Weller y Bassalo, 2011: 284). Por ejemplo, el análisis de videos o de filmes se ha inscrito en la tradición de la conversación, de la etnometodología o de los estudios culturales, de modo que, a la imagen, únicamente le queda como función la de ser un complemento al análisis de la conversación, es decir, al texto (Bohnsack, 2009: 297).

Por tanto, la Sociología, en los métodos cualitativos, se ha basado primordialmente en textos escritos siguiendo la lógica del lenguaje y del texto, lo que ha llevado a que la imagen quedara relegada, diluida o convertida en un mero subproducto (Bohnsack, 2009: 306). Pues bien, para evitar esto, para que las obras de arte –y las imágenes–, en la comprensión de la sociedad, no desaparezcan o se subordinen –lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones– (Zolberg, 2002: 74), “sería bueno que [la Sociología] actualizara su mirada sobre el mundo y reivindicara el análisis de la imagen, su interpretación y su

puesta en relación con la situación histórica y real”. Esto supone que debe ampliar su mirada a documentos del pasado y no solo del presente (González, 2006: 423) y plantear herramientas teóricas y metodológicas útiles para analizar e interpretar las imágenes (Bohnsack, 2009, p. 304).

Este es, así pues, el objetivo del presente artículo. Pero para ello, es preciso que, primero, señalemos las distintas perspectivas con las que la Sociología se ha venido acercando a las imágenes y, a continuación, veremos cuál es la teoría sociológica comprensiva weberiana de la que partimos, así como los específicos métodos de análisis de contenido de las mismas que se incardinan en ella y que defendemos aquí.

1.2. El acercamiento plural de la Sociología al mundo de las imágenes

En la aproximación a las imágenes no existe un contexto teórico sociológico único (Salturi, 2015: 9). Por el contrario, la Sociología del Arte, la Sociología del Cine, la Sociología de la Fotografía y, en definitiva, la Sociología Visual, nombres que reciben las distintas subdisciplinas que vienen ocupándose del mundo de las imágenes, se hallan divididas en diversas corrientes. Así, la Sociología no posee un paradigma unitario, ya que, más bien, lo que domina en ella es la pluralidad de perspectivas. Por ejemplo, es lo que ocurre con los modelos de análisis sociológico de las obras artísticas, pues se centran en las diferentes condiciones sociales de producción, distribución y recepción (Moreno, 2007: 198; Val, 2010: 64).

Lo mismo sucede con las imágenes cinematográficas, ya que la Sociología del Cine, tradicionalmente, se ha centrado en el público y en la producción (Sorlin, 1992), si bien puede decirse que, actualmente, se ha ampliado a tres perspectivas sociológicas básicas del universo cinematográfico. La primera lo convierte en herramienta y destaca su valor didáctico, así como las producciones en las que la Sociología ha tenido un papel protagonista. La segunda transforma a la cámara en un instrumento de investigación y, la tercera defiende el valor del cine como prisma analítico de la sociedad. Esta última ha sido la perspectiva que más ha profundizado sociológicamente en el séptimo arte, transmutado en su objeto de estudio. De hecho, los contactos entre el cine y lo social han ido en una doble dirección, aunque la Sociología se ha centrado en su función de registro y solo muy tarde en su faceta activa, porque esta disciplina ha priorizado la producción de imágenes de lo social frente a la socialización de la imagen y la inclusión de elementos simbólicos en la realidad (Francescutti, 2012: 225).

Lo mismo cabría decir de la fotografía, pues las investigaciones dedicadas a ella desde la Sociología se producen desde la pluralidad y, más concretamente –según Howard Becker–, desde tres posibilidades diferentes: la “periodística”, la “documental” o la de la “Sociología Visual” (Bericat, 2012a: 185-186). A ello se suma que el sociólogo trabaja con o sobre fotografías ya tomadas, de modo que éstas constituyen, en la investigación sociológica, o bien una fuente primaria, cuando permiten observar, de forma original, el objeto de estudio, o bien una fuente secundaria, cuando esas imágenes han sido realizadas persiguiendo fines ajenos a la investigación y dan lugar a una colección, un compendio o un archivo (Faccioli & Losacco, 2003; Davila, 2011 y 2015).

En esta aproximación plural al universo de las imágenes, el análisis de contenido de las mismas –de las obras de arte, fotográficas o cinematográficas–, aunque ha existido en Sociología al menos desde los años 30 del siglo XX y cuenta con numerosos defensores de un enorme prestigio –como veremos–, sin embargo todavía no es suficientemente conocido y valorado, por lo que el camino que hay que recorrer es todavía muy amplio. Por eso, pretendemos en este trabajo dar a conocer la tradición sociológica de los métodos de análisis de contenido de las imágenes y la importancia que reviste para la sociedad y, consecuentemente, para la Sociología, así como insertar

dicha tradición en tres métodos de análisis de las imágenes –el análisis iconológico, el método documental y el frame visual–, de amplia raigambre sociológica.

Pero, primero de todo, cabe destacar que una imagen constituye un sistema construido de acuerdo a leyes inherentes y con autonomía, es decir, que –como diría Niklas Luhmann– es un sistema autorreferencial (Bohnsack, 2009: 304). De ahí que deba ser analizada de manera coherente y autónoma, esto es, que pueda ser objeto de análisis en sus propios términos (Goodwin, 2001: 157) y con una constatada validez. Por consiguiente, conviene que el sociólogo tenga la posibilidad de estudiar las obras mismas para tratarlas como actores de la vida en sociedad, de tal modo que se completen y se valoren en su totalidad los procesos artísticos y visuales. Es decir, teniendo en cuenta la interacción del artista o creador de imágenes, con las obras y el público –y el contexto socio-cultural, añadimos nosotros– y, específicamente, a partir del punto de vista de su significado como formas artísticas o visuales (Salturi, 2015: 5).

2. La Sociología comprensiva, la Hermenéutica social y la Hermenéutica visual

2.1. La Sociología comprensiva y la Modernidad rota

Así pues, una cuestión axial que defendemos aquí es la búsqueda del significado de las imágenes. Al respecto, en este apartado, para la aplicación de los métodos de análisis seleccionado vamos a intentar partir de la Sociología comprensiva de Max Weber y de sus relaciones con la hermenéutica social y visual. Ahora bien, todo lo escrito en este artículo recoge, de manera sintética, las lecturas, reflexiones y aplicaciones teóricas y metodológicas para el análisis de las imágenes que hemos ido elaborando a lo largo de los últimos treinta años en numerosas publicaciones. Y lo hacemos con la convicción de que la tarea del sociólogo debe adentrarse en dicho análisis sin prejuicios y construyendo un camino propio que, ciertamente, no es el mismo que el de la Estética, de la Historia del Arte o el de otras disciplinas como la Filosofía, la Antropología o la Psicología del Arte. Sin embargo, tampoco debe ser ajeno a la transdisciplinariedad como tampoco a la interdisciplinariedad, si lo que se desea es solventar la separación de esferas característica de la Modernidad a la que ha ido remitiendo algunos de los más importantes sociólogos a lo largo la historia de nuestra disciplina.

Cabe recordar, en primer lugar, que Max Weber estaba preocupado por la separación de las distintas esferas –económica, religiosa, política, social, ética y estética– que la modernidad había quebrado y esto le condujo a intentar reconstruir el fragmentado universo físico, intelectual y sentimental moderno (Weber, 2006: 13, 43-44 y 172; González García, 1992: 37; González García, 1998: 208). De ahí que defendiera la relación entre el mundo de las ideas y los hechos económicos, es decir, su “afinidad” con el capitalismo, destacando, en concreto, las “influencias recíprocas” entre las ideas religiosas y el comportamiento económico (Weber, 1984: 11-15). Además, señaló que el racionalismo representa un elemento esencial en estas influencias y que “no sólo la economía, sino toda la cultura occidental moderna está impregnada de un racionalismo específico” (Schluchter, 1985: 102-103). En *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, en *Sociología de la Religión* y en *Economía y Sociedad* estableció las “afinidades electivas” existentes entre la racionalidad religiosa, económica y política, así como entre ésta y la de las artes, la música clásica, la ciudad y la arquitectura (Weber, 1992: 5-7; Weber, 1984: 23; Weber, 2017: 11-15; Ritzer, 1993: 276-286).

En consecuencia, Weber reconstruía la rota totalidad histórica, encontrando las afinidades estructurales de sus diferentes aspectos (Bourdieu, 2021: 181). De ahí que convirtiera a la “correspondencia en el significado” o a las “afinidades electivas” en conceptos fundamentales de su Sociología comprensiva o interpretativa, con los que

intentaba reunir una cosmovisión común (Muñoz, 2001: 23) dentro de la cual las artes ocupaban un importante papel, de hecho, este término de “afinidades electivas” es tomado de la literatura de Goethe (Domingo, 2007: 239).

El método interpretativo de Weber, su deseo de recomponer la rota estructura social de la modernidad, es decir, de unir los fragmentos dispersos mediante el hallazgo de los significativos elementos comunes, tiene un fructífero desarrollo, fundamentalmente, en la Sociología de la Cultura y de las Artes. Panofsky, por ejemplo, –como se verá más tarde– elabora su concepto de *habitus* mediante homologías, es decir, a través de las identidades estructurales existentes entre medios o géneros artísticos muy diferentes de la misma época (Bohnsack, 2009: 303). Karl Mannheim, por su parte, busca las “equivalencias” o los paralelismos de estilo entre diferentes campos o esferas culturales, mientras que Lucien Goldmann, hereda este procedimiento de Mannheim, pero lo define como “homología estructural” (Mannheim, 1964: 97 ss; Mannheim, 1990: 99; Goldmann, 1968: 7-11; Barboza, 2002: 205; Barboza, 2006: 397).

Recursos analíticos sociológicos similares, que persiguen el entrelazamiento de la quebrada realidad social, se hallan en George Simmel, que reconoce la necesidad de la relación para buscar nexos comunes a los problemas particulares (Simmel, 1986: 238), y en el estructuralismo de Pierre Francastel, de Jean Duvignaud y de Pierre Bourdieu, quien –luego lo veremos– también emplea los términos “afinidades”, “homologías”, “concordancias” y “correspondencias lógicas”, o mejor “iconológicas” (Francastel, 1975; Francastel, 1984; Duvignaud, 1966; Bourdieu, 2021: 184-187).

2.2. La Hermenéutica social y la de la imagen complementan la Sociología comprensiva

La Sociología comprensiva weberiana se complementa con el “método heurístico o interpretativo”, ya que su problema central es la interpretación (Ricoeur, 2008: 39). En efecto, la hermenéutica se ocupa de la experiencia de la comprensión y del papel axial de la interpretación de lo humano en su relación con el mundo, ya que es, justamente, en el interpretar donde se encuentra la posibilidad de otorgarle sentido (García, 2011-2012: 38). En la medida en que su objeto no es el lenguaje sino un texto (Lince, 2009: 19 ss), una imagen, añadiríamos, de lo que se trata es de hallar sus claves profundas, es decir, de desvelar su sentido interior a partir del verbo o discurso ideológico exterior (Grondin, 2014: 10-1 y 43-107). Además, la hermenéutica enfatiza la interpretación narrativa y la comprensión profunda de la “distancia hermenéutica”, de la posición distante del investigador, y proporciona un marco conceptual para abordar la complejidad de los datos recopilados y extraer de los mismos el ser-en-el-mundo que se ubica en los textos o documentos analizados (Ricoeur, 1981), en nuestro caso, las imágenes.

Tampoco conviene olvidar que, en el método hermenéutico, debe realizarse un diálogo interpretativo y una “fusión de horizontes”, esto es, que debe construirse –al igual que hace Weber– una integración del trasfondo histórico, social y cultural del texto-imagen con la de la propia conciencia que se adentra en él –como hacen también Panofsky y Bourdieu– o, lo que es lo mismo, conduce a una fusión que permite enriquecer la comprensión de los significados subyacentes. Ahora bien, los hechos sociales poseen un componente inmaterial, cualitativo: el del “sentido de las cosas sociales”. Y, por eso, este sentido no es susceptible de medición, ya que debe ser interpretado y medido de forma intersubjetiva, con una dimensión crítica (Beltrán, 2012). Además, debe tener en cuenta que los fenómenos sociales, las cosas mismas, no son autónomos, sino que se producen en contextos socioculturales, cuyo conocimiento constituye precisamente la clave para un sociólogo (Beltrán, 2016: 3-4).

De la Hermenéutica Filosófica proviene la Hermenéutica de la Imagen, propuesta por primera vez, en 1978, por Gottfried Boehm (1978: 444-471). Ambas comparten el interés por aprehender el significado de la obra de arte, de hecho, ésta constituye una experiencia de sentido (Domínguez, 1997: 94-98), una respuesta consumada mediante la que la existencia humana se comprende a sí misma (Gadamer, 1997: 20-21). Las dos son muy útiles para entender la vida social, para conocer los fenómenos sociales, en tanto que defienden que los hechos estéticos y sociales forman una totalidad inseparable (Fernández y García, 2012-2013: 51) y en tanto que el texto-imagen está impregnado, por todas partes, de connotaciones culturales –en el polo del emisor y en el del receptor– (Amador, 1995: 10). Junto a ello, la interpretación de la imagen –al igual que sucede con la del texto hermenéutico– implica también el reconocimiento de la estructura discursiva, no sólo aparente o superficial, sino profunda (Mitchell, 2009: 23). Se explica, de este modo, que la iconología, el modo de representación hegemónico en Occidente de la imagen, sea una construcción ideológica que consideramos real y que se vigoriza como una herramienta esencial del análisis ideológico (Panofsky, 2010: 11).

En consecuencia, como defiende la filosofía de las Artes del Grupo Lacoön, de la Universidad de Chicago, y, particularmente, W.J.T. Mitchell (2019) en las obras artísticas intervienen realidades múltiples, lo que requiere el contacto entre distintas disciplinas y, específicamente, destacar las intersecciones entre los límites de, además de la Sociología, de las Artes Visuales con la Filosofía y la Literatura. Igualmente, Warburg buscaba correspondencias entre las imágenes, la poesía y la literatura (Warburg, 2015: 49), mientras que, según Panofsky, “es en la búsqueda de los significados intrínsecos o contenido donde las diferentes disciplinas humanistas se encuentran en un plano común en vez de ser siervas la una de la otra” (Panofsky, 1972: 24). Así, partiendo de las fronteras liminales de esas disciplinas, se trata de reconocer las posibles transacciones, así como las convergencias, puesto que la cultura visual cumple el papel de mediar entre disciplinas que normalmente no se comunicaban entre sí, o lo hacían con poca intensidad intelectual.

Ahora bien, para lograr este objetivo, hay que tener en cuenta que, cuando hablamos de imágenes, las hay verbales (Domingo, 2007: 2439) y visuales o pictóricas y que ambas se complementan, es decir, que hay que establecer relaciones entre la palabra y la imagen, entre lo visual y lo verbal, entre la poesía y la imagen, entre la escritura y la pintura, dos artes hermanas (González, 2006: 423), y, por consiguiente, entre los filósofos y los científicos sociales. Y esto es lo que permite el encuentro entre el icono y el logos (Mitchell, 2009: 23), lo que descubre la recíproca vecindad existente entre la dinámica del logos y la de la imagen (Gadamer, 1996: 305; Domínguez, 1997: 107) o, lo que es lo mismo, las correspondencias existentes entre la palabra y la imagen (Didi-Huberman, 1997: 123). De hecho, el lenguaje y la imagen participan en un nivel conjunto de imaginaria (Bohnsack, 2007: 299), forman parte de una misma familia (Gombrich, 1992: 30), hasta el punto de que tanto el texto visual como el verbal se gobiernan por reglas hermenéuticas similares y de que la recepción de uno y otro conlleva una actividad cognitiva: la lectura perceptiva conduce al concepto, mientras que la verbal crea imágenes mentales que visibilizan lo oculto (Hermosilla, 2011: 22). Por tanto, el lenguaje de las imágenes no puede atisbar las posibilidades de la representación sin el lenguaje discursivo y, a la inversa, este último es inconcebible sin la imagen (Danto, 1994: 144). Esto quiere decir que la percepción y el pensamiento funcionan conjuntamente (Arnheim, 1998: 27) y de ahí que la labor de la hermenéutica consista en buscar, en el propio texto, además de la dinámica interior que conforma la imagen, su capacidad para proyectarse fuera de sí misma y generar un mundo que, precisamente, deviene el objetivo del texto (Ricoeur, 2001: 34).

Ahora bien, conviene tener presente en esta complementariedad de la imagen y la palabra que, en mayor medida que ésta última, aquella “produce sentimientos, identificaciones, favorecen recuerdos, disparan la imaginación, la introspección, los entendimientos y anuncian o denuncian una realidad, evocan memorias personales y visiones del mundo”, sin olvidar que la imagen difiere del lenguaje por ser polisemántica o ambigua y por poseer una dimensión más democrática (Weller y Bassalo, 2011: 285 y 289).

En suma, asociar la imagen y la palabra como un problema teórico específico requiere un análisis tanto semiótico como formal y, en esto, será de gran utilidad –como se verá a continuación– el análisis iconológico de la Escuela de Warburg y de la Escuela de Panofsky, el análisis Documental de Karl Mannheim y el *frame visual*, entendidos como un análisis del significado de las imágenes en un contexto sociológico e histórico.

3. El análisis iconológico

3.1. Raíces y vínculos del análisis iconológico y la Sociología

La Hermenéutica de la Imagen a la que acabamos de referirnos, puede ser conectada a la asociación del *análisis iconológico* de Panofsky, con el *método documental* de Mannheim¹ y con el *Framing Visual*, ya que las diferentes corrientes metodológicas de las imágenes están fuertemente conectadas, son interdependientes o mantienen fuertes relaciones entre sí (Felici, 2014: 2). Además, estas tres metodologías de análisis de imágenes, que en efecto poseen importantes elementos comunes, son de una extraordinaria eficacia y rigor y, algo que es importante, poseen aspectos originarios procedentes de la Sociología y un largo recorrido de encuentros y desencuentros.

En efecto, las relaciones entre la Sociología y la Iconología han sido conflictivas a lo largo de tres generaciones, pero han establecido comunicaciones de ida y de vuelta, es decir, que van de la Sociología a la Iconología, y viceversa. En la primera generación –la de A. Weber y A. Warburg–, domina el desencuentro. Sin embargo, el historiador del arte puede ser englobado dentro de lo que se ha denominado “la Prehistoria de la Sociología”. Ciertamente, antes de Panofsky, Warburg comprende el arte como un fenómeno ligado a la historia de la cultura en el sentido más amplio. En este sentido, unifica, como Weber y luego Panofsky, los distintos campos culturales (antropológico, histórico...) y define la “iconología” como un estudio interdisciplinar en el que la Historia del Arte no se limita exclusivamente a analizar formalmente las obras de arte. De hecho, persigue incesantemente las interrelaciones y se preocupa por las cuestiones de detalle (dos Santos, 2019: 316 y 318), convirtiéndose, así, en un precedente de Panofsky. Además, desarrolla un método que convierte a la Iconología en la episteme central, en el documento fundamental en la investigación de las tendencias características de una cultura (Barboza, 2006: 398-9; Schweppenhäuser, 2015: 5; dos Santos, 2019: 295 y 305).

En la segunda generación, prevalece una mutua relación intelectual entre Mannheim y Panofsky. De hecho, el método de análisis iconológico posee unas hondas raíces en la Sociología, ante todo porque Panofsky, su creador, puede ser considerado, como Warburg, un prehistórico de la Sociología, en la medida en que gana reconocimiento como sociólogo, gracias al postfacio que le hace Bourdieu para su libro *Arquitectura Gótica y pensamiento Escolástico* (Heinich, 2003: 12-14; Altmann, 2018: 72 y 74). Por otra parte, no es menos importante que Panofsky recibe claras influencias de Mannheim, ya que, en 1921-22, el sociólogo alemán anuncia que existen tres niveles

¹Algo que nosotros hemos aplicado en varios artículos y que también hace, empíricamente, el sociólogo Bohnsack (Weller y Bassalo, 2011: 302).

de interpretación de los fenómenos culturales y, en 1932, Panofsky retoma casi textualmente estos tres niveles y establece su método de iconología, basándose justamente en el modelo de Mannheim (González, 2006: 417; Barboza, 2002: 202; Barboza, 2006: 395; Ochoa, 2017: 18). A su vez, Mannheim sigue las discusiones metodológicas de algunos historiadores del arte, como A. Riegl, M. Dvorák o el propio Panofsky (Barboza, 2002: 202; Barboza, 2006: 392).

Finalmente, en la tercera generación, la de N. Elías, discípulo de Mannheim, y de los herederos de Panofsky, hay un progresivo distanciamiento (González, 2006: 422; Domingo, 2007: 244-245), pero sin que se olvidaran totalmente las influencias tanto de Mannheim como de Panofsky.

Por otra parte, es oportuno destacar también que el método iconológico ha sido, a su vez, heredado por la Sociología, donde tiene una larga tradición que cuenta con numerosos e importantes sociólogos que lo han implementado (González García, 1998: 23-43) hasta el día de hoy, aunque probablemente esto no sea suficientemente conocido. Ciertamente, fue recibido de la Escuela de Warburg y de Panofsky por A. Weber –hermano de M. Weber– y, más tarde, empleado por Mannheim –en lo que él llama “el método documental”, que se verá a continuación.

También Bourdieu emplea el método de análisis iconológico en las fotografías que hizo en Argelia, si bien las consideraba –hasta casi el final de su carrera– de una forma más íntima que pública, pues, por pudor científico, autocensura su práctica de documentación fotográfica (Barboza, 2006: 391-414). Sin embargo, defiende que, en la práctica fotográfica, sus aficionados no improvisan, pues todo en ella está regulado y es convencional, no en balde Bourdieu considera que cohesiona a los grupos humanos y que es un medio de integración social y cultural. Y, si ello es posible, es gracias al *habitus*, “el sistema de esquemas de percepción, pensamiento y apreciación común a todo el grupo” (Bourdieu, 2018: 35 ss; Bourdieu, 2021: 165 ss), concepto esencial en su visión sociológica. Pues bien, ese término lo recibe de Panofsky² (Bohnsack, 2007: 301; Lahire, 2012: 93; Dukuen, 2020: 17; Arribas, 2021: 172 ss).

También el método iconológico es empleado por Sorokin, quien analizó miles de obras de arte (Harrington, 2008: 68) y, por Elías, discípulo de Mannheim, quien lo utiliza en un pasaje central del *Proceso de la Civilización* (Elias, 1987: 242-253), si bien traduce el análisis de las imágenes a las palabras (González, 2006: 418 ss).

Últimamente, hemos encontrado este método en libros de reconocidos sociólogos, con una temática variada –el miedo, el extranjero, el cuerpo, la familia...– en los que analizan, para ejemplificarla, obras artísticas (Le Breton, 2016; De Singly, 2016; Bude, 2017; Sennet, 2006; 2014).

En España, la presencia del análisis iconológico también es destacada. Nuestro precedente fue M. García Pelayo, quien resaltó la importancia de la Escuela de Warburg, utilizó el análisis iconológico basándose en el método de Panofsky y le otorgó suma importancia a la obra artística como reveladora de la presencia de ideas políticas (González, 2006, p. 424 ss; Garría Pelayo, 1991b, p. 1031; Barboza, 2006, p. 393). Además, pensaba –al igual que Weber y Panofsky– que las obras artísticas debían ser analizadas y sintetizadas racionalmente (García Pelayo, 1991a, p. 2582-2583).

Otra importante personalidad sociológica española que ha investigado el análisis iconológico y su utilización en Sociología, y que lo ha aplicado en sus trabajos académicos con enorme habilidad, es, sin lugar a dudas, J. M. González García, quien desde, al menos 1972, viene reclamando el sobresaliente papel de los estudios iconológicos para la disciplina (González, 2006: 425). Además, lo ha aplicado en

²Aunque este concepto también está presente en Max Weber (1984: 347), Bourdieu parece seguir más la visión de Panofsky.

interesantes y pioneros estudios sobre, entre otros, las metáforas del poder (1998), la Diosa Fortuna, la representación de la idea del Tiempo o la metáfora del *Theatrum Mundi* (González, 2006).

Igualmente se han servido del análisis iconológico Mari Ángeles Durán –el dolor, la muerte y la memoria (2004a), Fra Angélico y Francis Bacon (2004b), la Anunciación (2005), la iconografía mariana (2001)... –; Julia Varela –Sociología del Arte, (2008), la Anunciación (2013)–; Josetxo Beriain –las imágenes del tiempo (2008), *Blade Runner* (2018)–; Alberto J. Ribes –la idea del progreso en la Modernidad (2023), la soledad en el arte pictórico (2020)– y yo mismo –King Kong (2022a), los refugiados sirios (2022b), los rascacielos como imagen del capitalismo (2021, 2023a), arte y soledad (2022c), mundo evanescente y arte (2022d), la Primera Guerra Mundial y las Vanguardias artísticas (2023b)–, entre otros.

3.2. Caracteres del análisis iconológico

El “análisis iconológico” o “iconográfico” tiene raíces en la Sociología de Mannheim y posee una larga trayectoria en esta disciplina. Ahora bien, fue creado por Panofsky, un historiador del arte perteneciente a la Escuela de Warburg. Según él, la obra de arte debe ser tratada como un fenómeno único, global e indivisible, por lo que su método es más de síntesis que de análisis (Duvignaud, 1974-1976: 198; Moreno, 2007: 197) y, por eso, considera que es necesario restaurar los nexos que unen la obra de arte a su entorno (Martínez, 1999: 83). Así, lo que persigue Panofsky, estructuralista *avant la lettre* (Arribas, 2021: 174), es –como Weber– reconstruir la totalidad histórica mediante afinidades, homologías o concordancias y, por consiguiente –tal y como lo interpreta Bourdieu–, hallar las estructuras de diferentes sistemas simbólicos de una sociedad y de una época y los principios de conversión formales que permiten pasar de unos a otros; ahora bien, estas correspondencias son lógicas, o mejor iconológicas (Dukuen, 2020: 23; Bourdieu, 2021: 184-187) y mantienen una auténtica relación de causa y efecto (Panofsky, 1967: 83). Así pues, lo que intenta Panofsky es comprender la historia total del ser humano y las mentalidades profundas de una época, cómo se vivieron en ella los cambios históricos o la manera en la que las imágenes hacen Historia (Moreno, 2007: 209). Unido a ello, entiende que, al deconstruir el significado iconológico, lo que desvelamos es el *habitus*, individual o colectivo, del productor de la imagen (Bohnsack, 2009: 302), esto es, de qué manera el creador participa/construye su colectividad y su época (Bourdieu, 2021: 184).

Por lo demás, en sus trabajos, *Estudios sobre iconología* y *El significado de las artes visuales* (Panofsky, 1972: 15; 2004: 45-8), afirma que el análisis iconológico posee tres niveles de significación (Rodríguez, 2005: 5 y 6; Val, 2010: 65 y 66; Barboza, 2006: 395; Moreno, 2007: 196; Flores, 2014: 6; Ochoa, 2017: 17). En el primero –nivel preiconográfico, la dimensión específicamente plástica, lo fáctico y expresivo–, se detallan los elementos que conforman la imagen, su lógica racional podríamos decir, que es expresada (1º) mediante su dimensión formal –forma, color, tono, cualidades matéricas, composición, expresión, encuadre, profundidad de campo, velocidad de la imagen, lente utilizada, diafragma, ángulo de visión–; (2º) con el reconocimiento de su sintaxis visual, que es la transmisora de una idea, esto es, del modo cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos que la conforman: los personajes, los objetos, los paisajes, las acciones, los gestos...–; finalmente (3º), a través del desvelamiento de su estructura visual o narrativa (Amador, 1995: 15-22), que es, al tiempo, una estructura significativa que “puede ser interpretada” (Thompson, 2013: 289). Así, la racionalidad de la imagen se exhibe a través de su forma estructurada, a partir de un sistema de

convenciones y dentro de una determinada tradición en la que las partes se presentan organizadas (Gombrich, 1998: 190-1) y de un modo coherente (Vilches, 1984: 39 ss).

En el segundo nivel del análisis iconológico –el iconográfico–, las convenciones pictóricas posibilitan la identificación de la significación para lo que hay que observar detenidamente –en detalle– los valores simbólicos, esto es lo que se define “como un principio unificador que sustenta y explica a la vez la manifestación visible y su significado inteligible, y determina incluso la forma en que el hecho visible toma forma”. Además, lo iconográfico describe, sincrónica y diacrónicamente, las imágenes, los retratos, los cuadros, las estatuas y los monumentos, advirtiendo tanto las repeticiones como las alteraciones formales (Moreno, 2007: 182-183; Martínez y Muñoz, 2009: 209).

Y, en el tercero –nivel iconológico, la visión del mundo que contiene la imagen–, se intenta comprender el significado de las obras de arte³, algo diferente a su forma (Moreno, 2007: 182 y 184), así como las intenciones, latentes o manifiestas (Flores, 2014: 7), del creador de imágenes que se encuentran y formalizan en lo visible. De este modo, se relacionan las obras artísticas con las formas simbólicas de una sociedad y de una época y se evidencia la interdependencia entre el nivel general de una cultura y el particular de una obra artística (Heinich, 2003: 15; Bourdieu, 2021: 187). Además, se alcanza el significado intrínseco superador de la voluntad consciente del artista o creador de imágenes y de ahí que, este nivel, tenga como objetivo hallar los esquemas inconscientes individuales, profundamente interiorizados y enterrados, heredados de la colectividad y de la cultura: el *habitus*, “un arte de inventar” (Dukuen, 2020: 22 y 26), ya que permite crear todos los pensamientos, percepciones y acciones características de esa cultura (Bourdieu, 2021: 187 y 189). Algo que requiere la investigación y la fundamentación en documentos y en fuentes adyacentes a la obra y al propio creador, y en el tiempo –el contexto (Rodríguez, 2005: 4)– en el que despliega su trabajo. Por tanto, lo iconológico remite al momento interpretativo del proceso investigador y al contenido simbólico y de sentido de las obras (Martínez y Muñoz, 2009: 209).

En consecuencia, por debajo de la racionalidad de la imagen, se halla su logos –su discurso–, es decir, la ideología del artista que la ampara. La ideología se considera aquí, siguiendo a Van Dijk, como un sistema de ideas, valores o preceptos que organizan o legitiman las acciones de los individuos o de los grupos. El discurso, por su parte, es el modo de acción y de interacción social ubicado en contextos sociales, esto es, que tanto él como sus dimensiones mentales (sus significados, por ejemplo) se inscriben en situaciones y en estructuras sociales (Van Dijk, 1998).

En suma, el análisis iconológico persigue el significado de la imagen para convertirla en un documento social (Barboza Martínez, 2005:391-414), teniendo en cuenta tanto la propia imagen como su contexto. Por todo ello, la imagen desvelada mediante el análisis iconológico constituye un dato sociológico (el significado weberiano) y discursivo que, en el caso que interesa aquí, expresa la ideología oculta y, algo que es muy importante, visibiliza el significado de las imágenes y del tiempo en las que han sido creadas, además de una estructura social determinada (Duvignaud, 1974-1976: 197).

Cabe decir, por último, que el método de análisis iconológico de Panofsky, aunque ha sido utilizado mayoritariamente para la pintura, la escultura o la arquitectura, también puede ser empleado para cualquier imagen, sea fotográfica, videográfica o cinematográfica. Ya hemos indicado que Bourdieu se sirve del método de análisis iconológico en las fotografías que hizo en Argelia, aplicando en ellas su concepto de *habitus*, procedente de Panofsky. En cuanto al cine, Panofsky considera que el cine es la

³Algo en lo que insistió Warburg (Moreno, 2007: 189 y 193).

única de las artes que parte directamente de los “objetos que constituyen el mundo físico” y no de una idea y, por eso, su método constituye el embrión de las grandes corrientes de análisis fílmico -Filmología, Sociología, análisis socio-histórico y Semiología- (Ochoa, 2017: 17 y 19). Uno de sus seguidores más conocidos es Krakauer, quien utiliza el método iconológico y valora las películas como documentos privilegiados para el estudio de la sociedad y de la mentalidad de un país en una etapa concreta (Krakauer, 1985: 13). También Friedman y Morin (2011) efectúan un análisis de contenido de las películas (Leveratto, 2009: 198-199), en el sentido del análisis iconológico. Pues bien, este análisis iconológico del film lo que hace, específicamente, es deconstruir sus elementos cinematográficos, narratológicos y semióticos para explicar la relación entre texto y contexto. Es decir, de lo que se trata es de deconstruir el texto fílmico para entender sus significados (Martínez, 1999: 80 y 82).

4. El método documental de Karl Mannheim

El análisis iconológico fue perfilado por Mannheim, aunque él lo denomina “el método documental”, un modelo ejemplar de análisis de la imagen en Sociología, que se ubica entre el método “inmanente” y el “genético”, pues une estas dos alternativas al sintetizar el análisis inmanente o formal de las obras de arte con las condiciones sociales de su origen. Pues bien, la característica central de este método es que toma las obras culturales –las imágenes, los objetos, los espacios y los monumentos– como documentos de una época y los convierte en el principal objeto de estudio de la disciplina. Así, centra su objetivo en el análisis de los caracteres presentes en las imágenes, sean artísticas, fotográficas, videográficas o cinematográficas (Barboza, 2002: 202-203 y 212; Barboza, 2006: 392-401; Moreno, 2007: 200). Y es que, con este método, el sociólogo de la cultura se centra en la información que presentan las imágenes y, por tanto, las analiza desvelando, en ellas, la expresión de una postura ante el mundo, una determinada visión del mundo (Weller y Bassalo, 2011: 296) condicionada por la posición social del artista, de la época o del momento social e histórico en las que fueron creadas.

Por consiguiente, el interés del sociólogo se dirige a la información social que ofrecen las imágenes, considerándolas como “documentos de una actitud emocional propia de la época o sociedad en la que fueron producidas” y como evidencia de la “singularidad de un grupo social o de una época determinada” (Barboza, 2005: 348-351; Barboza, 2006: 394). De hecho, el método documental tiene por “objetivo el análisis de visiones del mundo, resultado de una serie de vivencias o experiencias ligadas a una misma estructura –como en Weber o Panofsky– y que, a la vez, se constituyen como base común de experiencias que pasan por la vida de múltiples individuos” (Mannheim, en Weller y Bassalo, 2011: 297).

Por otra parte, para Mannheim, el método de interpretación documental tiene, como en Panofsky, tres niveles de significado: el objetivo, la representación de cosas o de una situación; el expresivo, la representación del autor, su intención –el único significado diferente al señalado por Panofsky–; y, el documental, una determinada concepción del mundo –el *habitus*, individual o colectivo, concepto de Panofsky, también presente en Bourdieu, como se ha visto– del productor de la imagen –artista, fotógrafo, cineasta–, de las personas representadas –seres y escenas sociales que forman parte de la imagen y que están en la pintura o ante la cámara, lo que se refleja tanto en sus pertenencias, como en su *habitat* o en sus relaciones sociales– o del receptor. Este tercer nivel es el sentido documental, el indicado para un análisis sociológico de la cultura (Barboza, 2002: 203, 207, 208 y 210; Barboza, 2006: 394; Ochoa, 2017: 18; Bohnsack, 2009: 302; Weller y Bassalo, 2011: 297 y 301).

Por consiguiente, con el método de Mannheim, una imagen puede ser vista como un documento de la concepción del mundo del productor o productores de la imagen y como una técnica de documentación de los aspectos peculiares de una sociedad, que la “retrata” (Barboza, 2006: 400, 401 y 408).

Este método ha sido utilizado, entre otros, por Simmel y por Benjamin, quienes lo han ampliado a todos los campos de la cultura visual, lo que justamente corresponde a la Sociología de la Cultura (Barboza, 2006: 402). Recientemente, también el sociólogo Bohnsack utiliza el método documental de Mannheim. Siguiendo a Imdahl, analiza las obras partiendo de tres dimensiones de la estructura compositiva formal, esto es: la “estructura planimétrica”, la “coreografía escénica” y la “proyección perspectiva”, o la identificación de objetos específicos en su espacialidad y corporalidad. Ello para evitar la subordinación de la imagen a la lógica del lenguaje y del texto, lo que –como había anticipado– no se ha tenido en cuenta en los métodos cualitativos (Bohnsack, 2009: 304 y 309).

5. El *Frame Visual*

El *Frame Visual* es un método de análisis de imágenes que, procedente del campo de la Comunicación, tiene influencias de la Sociología, en particular de Bateson (1972/1955) y de Goffman (1974), por lo que puede decirse que los elementos visuales analizados conectan al Periodismo con la Sociología (Barboza, 2005: 347). Aunque aún se halla en un nivel inicial de conocimiento sin que todavía exista una definición única y clara del mismo y si bien, a menudo, no valora suficientemente la riqueza que aportan las imágenes (Bock, 2020), este método ya cuenta con numerosas publicaciones (Fehrenbach y Rodogno, 2016; Ghajarjazi, 2016; Mortensen y Trenz, 2016).

Sin embargo, es muy apropiado para efectuar un análisis de contenido de las imágenes (Abreu, 2004: 1; Muñiz, Igartua y Otero, 2006: 103; Casanova, Eugenia y Guijarro, 2018: 110), para realizar diversas combinaciones (Bock, 2020: 1) –con el análisis iconológico y con el método documental, por ejemplo– y para relacionarlo con el concepto de ideología (Tuchman, 1978; Gans, 1979; Gitlin, 1980). Además, es comúnmente aceptado y utilizado por la literatura especializada que enmarca visualmente la realidad y la información (Casanova y Massó, 2018: 111; López y Humanes, 2016: 91; De Andrés *et al*, 2016: 31), lo que conlleva la selección de “algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes..., de tal manera que consiguen promover una definición del problema particular, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito”. Además, busca el “ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento de la información que se manifiesta en la elección, énfasis o importancia atribuida a los diferentes elementos” (Entman, 1993: 52; Muñiz *et al*, 2006: 106-7; López y Humanes, 2016: 88).

Finalmente, en el análisis del *Framing visual* se utilizan tres grandes categorías: el contexto físico-espacial en el que transcurren los acontecimientos mostrados; el contexto humano, las personas descritas en las imágenes; y los rasgos de la imagen que atañen al modo en el que se representan tanto el contexto físico-espacial como el humano –los encuadres, los planos, la luz, los colores...– (López y Humanes, 2016: 91). Igualmente, son tres los niveles de análisis que desarrolla –similares a los del análisis iconológico y del método documental– y que forman un continuum descriptivo/explicativo/interpretativo (Casanova y Massó, 2018: 111) o, como indican otros autores, iconográfico –es decir, descriptivo–, iconológico –interpretativo–, y ético –implicativo– (De Andrés *et al*, 2016: 31).

6. Conclusiones

Como se ha podido comprobar, en el análisis de contenido de las imágenes, nosotros hemos optado por la interrelación entre los tres métodos descritos, en coordinación con la Sociología comprensiva weberiana, la hermenéutica social y visual y la Sociología Visual.

Y lo hemos hecho porque hemos constatado su eficacia para el análisis de las imágenes, al menos, en los siguientes aspectos. En primer lugar, porque nos permite analizar los distintos tipos de imágenes, principalmente, artísticas, fotográficas, videográficas y cinematográficas, pero también las de los comics, las ilustraciones, los diseños, la publicidad, la arquitectura, etc.

En segundo lugar, esta asociación múltiple es pertinente en la medida en que las bases teóricas y los métodos aludidos poseen profundas afinidades o correspondencias, además de diálogos con la Sociología. Estas similitudes podrían resumirse en la interacción entre tres niveles de la realidad: la sociedad-mundo, las personas, los objetos que las rodean y los espacios: la calle, la ciudad, la naturaleza por donde discurren; la imagen, sus aspectos visuales y estéticos; y la intención de su creador, su discurso y su ideología.

En tercer lugar, la opción por el marco teórico-metodológico adoptado se dirige hacia una hermenéutica simbólica y social orientada al análisis del contenido de las imágenes, lo que implica la asunción de una premisa gnoseológica en virtud de la cual el significado de las formas de la creación humana, enmarcadas en un horizonte cultural, no puede ser objeto de explicación, sino de comprensión (Dilthey, 1944: 71-77). En este sentido, en el énfasis metodológico puesto en esta instancia integral, prevalece la convicción de que la experiencia del arte o de las imágenes abriría las puertas de acceso a un tipo de verdad que no puede expresarse mediante los cánones metodológicos al uso (Gadamer, 1977: 23-27), especialmente los textuales. En efecto, el lenguaje visual nos coloca en un plano de relaciones comunicacionales mucho más horizontal y simétrico con el objeto de investigación, pues permite un conocimiento “empático” y un discurso alternativo sobre la experiencia de las personas representadas. Además, lo hace con una carga emotiva que es siempre mucho mayor que la de cualquier texto escrito y que, por consiguiente, ayuda a humanizar los problemas sociales (López y Humanes, 2016: 88) y acerca al público receptor al momento representado, convirtiendo a sus protagonistas en seres individuales, sufrientes y luchadores y no tanto en abstracciones generalizadoras.

En cuarto lugar, nuestra metodología, al apoyarse en lo simbólico, trasciende los caminos de la objetividad, y, por tanto, revela la inutilidad de un conocimiento encuadrado en términos de naturaleza (Rorty, 1995). Más bien, admite que este contenido representativo es casi siempre inefable y que conduce a un significado objetivamente ausente y necesariamente abierto (Durand, 2007: 9-25), que alberga, además, la potencialidad de una pluralidad interpretativa a su alrededor (Ricoeur, 2003: 17-18).

En quinto lugar, si bien las imágenes artísticas, fotográficas, videográficas, cinematográficas, o de otro tipo, no son la realidad, sí constituyen una representación de la misma, lo que nos permite a los sociólogos que seguimos los métodos descritos tratar dichas imágenes como documentos sociales que expresan el plano imaginario de la sociedad (Castoriadis, 1989; Taylor, 2004), su concepción del mundo y el *habitus* de sus productores –creadores o personas representadas– (Panofsky, Mannheim, Bourdieu). Sin olvidar que las imágenes contribuyen, sustancialmente, a la construcción de la realidad social (De Miguel y Ponce de León, 1998: 84-6), es decir –en sentido

bourdieuano–, que crean todos los pensamientos, percepciones y acciones características de esa cultura.

En sexto lugar, las correspondencias o afinidades entre las distintas dimensiones analizadas (Weber) nos permiten reconstruir, en un plano ideal, la estructura rota de la sociedad moderna, fracturada en múltiples esferas, y nos posibilitan hacerlo a pesar de su potente autonomía, como defiende Luhmann (Urteaga, 2010: 313), y de sus diferenciados ritmos de cambio (Bell, 1992: 120 ss).

Finalmente, la reconstrucción estructural efectuada por la múltiple asociación teórico-metodológica evidencia no solo la pluralidad y diversidad del mundo, sino también el carácter polidimensional, ontológico, político, ético, estético y, en definitiva, sociológico, de las imágenes y de la propia sociedad.

7. Bibliografía

- Abreu, C. (2004). El análisis cualitativo de la foto de prensa. *Revista Latinoamericana de Comunicación Social*, 57, 1-5.
- Altmann, E. (2018). Sociologia, Cultura e arte: um debate entre espaços e tempos. *Ciências Sociais Unisinos*, 1 (54), 70-81.
- Amador Bech, J. (1995). Notas acerca de una hermenéutica de la imagen. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 40 (161), 9-29.
- Arnheim, R. (1998). *El pensamiento visual*. Paidós.
- Arribas Macho, J. M^a. (2021). Génesis de un concepto: el habitus de Pierre Bourdieu (Postfacio a la obra de Erwin Panofsky: *Architecture gothique et pensée scolastique*). *Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 49, 165-198.
- Barboza, A. (2002). Sobre el uso de la imagen en la sociología de la cultura. El método de la interpretación documental del sociólogo Karl Mannheim. e-archivo.uc3m.es, 201-213.
- Barboza Martínez, A. (2005). Las imágenes como objeto y técnica de análisis de la Sociología: el método de la interpretación documental. En J. A. Roche Cárcel y M. Oliver Narbona (edts), *Cultura y Globalización. Entre el conflicto y el diálogo* (pp. 347-366). Universidad de Alicante: Alicante.
- Barboza Martínez, A. (2006). Sobre el método de la interpretación documental y el uso de las imágenes en la sociología: Karl Mannheim, Aby Warburg y Pierre Bourdieu. *Sociedade e estado*, 21, 391-414.
- Bateson, G. (1972). *An ecology of mind*. Ballentine.
- Bell, D. (1992). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Alianza.
- Benjamin, W. (1973). La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica. En *Discursos Interrumpidos I*. Taurus: Madrid.
- Beltrán Villalba, M. (2012). Sobre hermenéutica: de la Filosofía a la sociología empírica. *RES. Revista Española de Sociología*, 17, 9-26.
- Beltrán Villalba, M. (2016). *Dramaturgia y hermenéutica: para entender la realidad social*. CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Berriain, J. (2008). *Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad*. Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana.
- Berriain, J. (2018). De la guerra de los mundos a la guerra de los tiempos: tecno-bio-poder y aceleración social en el film *Blade Runner* de Ridley Scott. *Revista de Estudios Sociales*, 65, 36-47.
- Bericat Alastuey, E. (Ed.). (2012b). *Sociologías en tiempos de transformación social*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Bericat Alastuey, E. (2012a). Ciencias Sociales y cultura audiovisual: El conocimiento de la fotografía. En J. A. Roche Cárcel (Ed.), *La sociología como una de las bellas artes* (201-224). Anthropos.
- Boehm, G. (1978). Zu einer Hermeneutik des Bildes. En *Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften*. Hrsg. von H.-G. Gadamer und G. Boehm (444-71), Frankfurt am Main.
- Bock, M. A. (2020). Theorising Visual Framing: Contingency, Materiality and Ideology. *Visual Studies*, 35(1), 1-12.
- Bohnsack, R. (2007). Image interpretation and the documental method. *Sociologias*, 286-311.
- Bohnsack, R. (2009). La interpretación de imágenes y el método documental. *Investigación Histórico Social*, 34(2), 296-321.
- Bourdieu, P. (2018). *Un'Arte Media. Saggio sugli usi sociali della fotografia*. Meltemi.
- Bourdieu, P. (2021). Postfacio a la obra de Erwin Panofsky: Architecture gothique et pensé scolastique. *Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 49, 181-198.
- Bude, H. (2017). *La sociedad del miedo*. Herder.
- Casanova Cuba, M. E. Y Massó Guijarro, B. (2018). Aproximación a la crisis de los refugiados a través del titular y de la fotografía de prensa en España. *Intersticios: Revista sociológica de pensamiento crítico*, 2(12), 109-19.
- Castoriadis, C. (1989). *La institución imaginaria de la sociedad*. Tusquets.
- Danto C. (1994). Abbildung und Beschreibung. En *Was ist ein Bild?* Gottfried Boehm (Hrsg).
- Dávila Legerén, A. (2011). Retrato de mirada sociológica con cámara fotográfica (Considerando los textos verbosuales de Lewis W. Hine). *Quaderns-e*, 16, 60-88. Barcelona, ICA (Institut Català d'Antropologia).
- Dávila Legerén, A. (2015). A la luz de la propia sombra. Incorporaciones de la fotografía a la sociología. *Fotocinema, Revista científica de cine y fotografía*, 10, 285-326.
- De Andrés, S., E. Nos-Aldás, y A. García-Matilla. (2016). La imagen transformadora. El poder de cambio social de una fotografía: la muerte de Aylan. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, 47 (24), 29-37.
- De Miguel, J. M., y de León, O. G. P. (1998). Para una sociología de la fotografía. *Reis*, 83-124.
- de Singly, F. (2016). *El yo, la pareja y la familia*. CIS.
- Deleuze, G. (2010). *Foucault*. Paidós.
- Didi-Huberman, G. (1997). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Ediciones Manantial.
- Dilthey, W. (1944). *El mundo histórico*. FCE.
- Domínguez, J. (1997). Estética hermenéutica y hermenéutica de la imagen. la articulación de imagen y lenguaje en H.-G. Gadamer y G. Boehm. *Estudios de Filosofía*, 15-16.
- Domingo, P. S. (2007). Metáforas de la sociología, sociología de las metáforas: entrevista a José María González García. *RES. Revista Española de Sociología*, (8), 233-254.
- dos Santos, W. B. (2019). O historiador da arte como colecionador de vestígios-Aby Warburg e a ciência da cultura. *Sociologias Plurais*, 5(1), 293-320.
- Dukuen, J. (2020). Un arte de inventar: el habitus en la lectura bourdiana de Panofsky. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 88, 17-34.
- Durán Heras, M. Á. (2001). El programa epistémico del arte. Notas sobre la iconografía mariana. CSIC.

- Durán, M. Á. (2004a). *El dolor, la muerte y la memoria. Modelos sociales en la iconografía religiosa*. CIS.
- Durán Heras, M. Á. (2004b). *De Fra Angélico a Francis Bacon: las claves sociológicas de la Anunciación*. CSIC.
- Durán, M. Á. (2005). La Anunciación según Google. *Sociológica. Revista de pensamiento social*, 6, 33-73.
- Duvignaud, J. (1966). *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*. FCE.
- Duvignaud, J. (1974-1976). Francastel e Panofsky: o espaço como problema. *Arte & Ensaios*, 15(15), 202-207.
- Echavarren, J. M. (2010). Sociología visual: la construcción de la realidad social a través de la imagen. *Documentos de trabajo* (Centro de Estudios Andaluces), 2(2), 1-13.
- Elias, N. (1987). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. FCE.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43 (4), 51-58.
- Faccioli, P. & Losacco, G. (2003). *Manuale di sociologia visuale*. Franco Angeli.
- Fehrenbach, H. & Rodogno D. (2016). A Horrific Photo of a Drowned Syrian Child: Humanitarian Photography and NGO Media Strategies in Historical Perspective. *International Review of the Red Cross*, 97(900), 1121-55.
- Felici, J. M. (2014). Aproximaciones metodológicas en el estudio de la fotografía. *Lecciones del portal*, 1-13.
- Fernández Galán, C. y García Ramírez, J. (2012). Lectura de la imagen: ¿semiótica o hermenéutica?. *Imaginario Visual*, 2, 48-55.
- Flores, V. N. (2014). Algunas reflexiones en torno a la imagen visual como documento histórico ya su uso como estrategia de indagación en la investigación social. En *VIII Jornadas de Sociología de la UNLP 3 al 5 de diciembre de 2014 Ensenada, Argentina*. Universidad Nacional de La Plata.
- Francastel, P. (1975). *Sociología en el arte*. Alianza.
- Francastel, P. (1984). *Pintura y Sociedad*. Cátedra.
- Francescutti, P. (2012). La sociología frente al proyector (y detrás también). En J.A. Roche Cárcel (ed.), *La Sociología como una de las Bellas Artes* (225-246). Anthropos.
- Freund, G. (1976). *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili.
- Gadamer, H. G. (1977). *Verdad y Método*. Sígueme.
- Gadamer, H. G. (1996). *La actualidad de lo bello*. Paidós.
- Gadamer, H. G. (1997). *Mito y Razón*. Paidós.
- Gans, H. (1979). *Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time, 25th Anniversary Edition*. Pantheon Books (Random House).
- García, J. M. G. (1998). Sociología e iconología. *Reis*, 23-43.
- García Ramírez, J. (2011). La Hermenéutica y las Artes Visuales. *Imaginario visual. Investigación, arte y cultura*, 2, 36-43.
- García Pelayo, M. (1991a). Ideología e Iconología, en *Obras completas*, vol. III. Centro de Estudios Constitucionales.
- García Pelayo, M. (1991b). Ensayo de una teoría de los símbolos políticos, en *Obras completas*, vol. III. Centro de Estudios Constitucionales.
- Ghajarjazi, A. (2016). *The Migrant through the Looking Glass: A Material Semiotics of the Contemporary Visual Art and Media*. Master's thesis, Utrecht University.

- Gitlin, T. (1980). *The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*. University of California Press.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Northeastern University Press.
- Goldmann, L., & Capella, J. R. (1968). *El hombre y lo absoluto*. Península.
- Gombrich, E. H. (1992). *Historia del Arte*. Alianza.
- Gombrich, E. H. (1998). *Meditaciones sobre un caballo de juguete: y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Debate.
- Goodwin, Ch. (2001). Practices of seeing visual analysis: An ethnomethodological approach. En Theo van Leven and Carey Hewitt (edits.), *Handbook of visual analysis* (157-182). SAGE.
- González García, J. M. (1992). *Las huellas de Fausto. La herencia de Goethe en la Sociología de Max Weber*. Tecnos.
- González García, J. M. (1998). *Metáforas del poder*. Alianza.
- González García, J.M. (2006). *La Diosa Fortuna. Metamorfosis de una metáfora política*. Antonio Machado Libros.
- Grondin, J. (2014). *A la escucha del sentido: conversaciones con Marc-Antoine Vallée*. Herder.
- Harrington, A. (2008). Theological history and the legitimacy of the modern social sciences: Considerations on the work of Hans Blumenberg. *Thesis Eleven*, 94(1), 6-28.
- Heinich, N. (2003). *La Sociología del Arte*. Nueva Visión.
- Hermosilla Álvarez, M^a. Á. (2011). Procedimientos visuales en la teoría hermenéutica de Wolfgang Iser. *Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades* 25, 21-31.
- Krakauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler. Historia Psicológica del cine alemán*. Paidós.
- Lahire, B. (2012). De la teoría del habitus a una sociología psicológica. *Revista CPU-e*, (14), 75-105.
- Le Breton, D. (2016). *Desaparecer de sí*. Siruela.
- Leveratto, J. M. (2009). La Revue Internationale de filmologie et la genèse de la sociologie du cinema en France. *Cinémas*, vol 19, 2-3, 183-215.
- Lince R. (2009). *Hermenéutica, arte y ciencia de la interpretación*. UNAM.
- López, M. I. (2005). Introducción general a los estudios iconográficos ya su metodología. E-excellence-www.liceus.com, 1-19.
- López Del Ramo, J. y Humanes, M. L. (2016). Análisis de contenido de la representación fotográfica de la crisis de los refugiados sirios y su incidencia en el framing visual, *Scire*, 22(2), 87-97.
- Mannheim, K. (1964). *Ensayos de sociología de la cultura*. Aguilar.
- Mannheim, K. (1990). *El problema de una sociología del saber*. Tecnos.
- Martínez, C. J. S. (1999). El modelo de análisis iconológico: Propuesta aplicada al relato cinematográfico. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 80-100.
- Martínez Posada, J. E., & Muñoz Gaviria, D. A. (2009). Aproximación teórico-metodológica al imaginario social y las representaciones colectivas: apuntes para una comprensión sociológica de la imagen. *Universitas humanística*, (67), 207-221.
- Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la imagen*. Akal.
- Mitchell, W. J. T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Akal.
- Moreno Pulido, E. (2007). Iconografía e iconología desde el Renacimiento hasta nuestros días. Su aplicación en la arqueología. *Rampas* 9, 179-214.
- Morin, E. (2011). *El Cine o el Hombre Imaginario*. Paidós.

- Mortensen, M., y Trenz, H. J. (2016). Media Morality and Visual Icons in the Age of Social Media: Aylan Kurdi and the Emergence of an Impromptu Public of Moral Spectatorship. *Javnost-The Public* 23(4), 343-362.
- Muñiz, C., Igartua, J. J. & Otero, J. A. (2006). Imágenes de la inmigración a través de la fotografía de prensa. Un análisis de contenido. *Comunicación y sociedad*, 1(19), 103-128.
- Muñoz López, B. M. (2001). Reflexiones sobre la sociología de la cultura y de la música en la obra de Max Weber: un análisis crítico. *Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales*, (18), 23-38.
- Ochoa, S. G. (2017). En el principio fue Panofsky: Una genealogía del análisis fílmico. *Situarte*, 23, 16-24.
- Padilla, J. (2016). El cuerpo muerto en la fotografía mexicana: discurso sobre los restos como recuerdo, como huella. Como reflexión artística. *Coloquio FotoMuseo Cuatro Caminos*, 1-5.
- Panofsky, E. (1967). *Architecture gothique et pensé scolastique. Precede de L'Abbé Super de Saint Denis*. Les éditions de Minuit.
- Panofsky, E. (1972). *Ensayos de Iconología*. Alianza.
- Panofsky, E. (2004). *El significado en las artes visuales*. Alianza.
- Panofsky, E. (2010). *La perspectiva como forma simbólica*. TusQuets.
- Ribes, A. (2020). Iconografías de la tensión libertad / soledad en la modernidad pesada (1800-1968). *RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, 19(56), 115- 130.
- Ribes A. (2023). *Luz, terror, esperanza. La idea de progreso (1800-1968)*. Libros La Catarata.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation*. Cambridge university press.
- Ricoeur, P. (2001). *La Metáfora Viva*. Trotta.
- Ricoeur, P. (2003). *Tiempo y narración: Configuración del tiempo en el relato histórico* (Vol. 1). FCE.
- Ricoeur, P. (2008). *Hermenéutica y acción. De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción*. Prometeo.
- Ricoeur, P. (2013). *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique, t. 2* (Vol. 2). Média Diffusion. Prometeo.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. MacGrawHill.
- Roche Cárcel, J. A. (2021). The spatialization of time and history in the skyscrapers of the twenty-first century in Shanghai. *City, Territory and Architecture*, 8(1), 7.
- Roche Cárcel, J.A. (2022a). *A Silent Scream: An Approach to King Kong and the Evolution of the Contemporary American Imaginary*. Peter Lang.
- Roche Cárcel, J. A. (2022b). Images of Syrian Refugees in Transit through Minefields in Turkey, 2011–2015. *Visual Anthropology*, 35(1), 5-36.
- Roche Cárcel, J. A. (2022b). Solitary Bodies and Emotions: Contemporary Plastic Art in the Context of Individualization Society. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(3), 367-388.
- Roche Cárcel, J. A., & Carretero Pasín, Á. E. (2022c). “All Solid Things Vanish Into Thin Air.” The Space in Modern and Late Modern Plastic Art. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(1), 117-142.
- Roche Cárcel, J. A., & Carretero Pasín, A. E. (2023a). From ascetic individualism to the dissolution of the self: A sociological approach to the religious symbolism of Chicago and New York skyscrapers. *Current Sociology*.
- Roche Cárcel, J. A. (2023b). World War I as a Cause of Ephemeral Hope in the Artistic Avant-Gardes. *Society*, 1-11.

- Rodríguez Bravo, B. (2005). El análisis documental de documentos digitales y/o multimedia. *Códices*, 1(2), 9-20.
- Rorty, R. (1995). *La filosofía y el espejo de la naturaleza*. Tecnos.
- Salturi, L. A. (2015). A sociologia da arte, principais abordagens teóricas e metodológicas. *Revista Eletrônica de Investigação Filosófica, Científica e Tecnológica*, 1(3), 224-236.
- Schluchter, W. (1985). *The rise of Western rationalism: Max Weber's developmental history*. Univ of California Press.
- Schweppenhäuser, H. (2015). El arte como memoria social e historiografía inconsciente. Sobre la iconología del Círculo Warburg y la teoría de la cultura de la Escuela de Fráncfort. *Constelaciones: Revista de Teoría Crítica*, (7), 3-19.
- Sennet, R. (2006). *El respeto (Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdades)*. Anagrama.
- Sennet, R. (2014). *El extranjero. Dos ensayos sobre el exilio*. Anagrama.
- Simmel, G. (1988). *La philosophie de l'argent*. PUF.
- Sorlin, P. (1992). *Sociología del cine: la apertura para la historia de mañana*. FCE.
- Stasz, C. (1984). The Early History of Visual Sociology. *International Journal of Visual Sociology* 1, 13-24.
- Taylor, Ch. (2004). *Imaginarios sociales*. Paidós.
- Thompson, J. B. (2015). La teoría de la estructuración; una valorización de las contribuciones de A. Giddens. *Sociológica México*, (7/8), 1-18.
- Torres, M. Z. (2014). Foucault pintor: aproximación desde la lectura de Gilles Deleuze. *Hybris: revista de filosofía*, 5(1), 57-73.
- Tuchman, G. (1978). *Making News: A Study in the Construction of Reality*. Free Press.
- Urteaga, E. (2010). La teoría de sistemas de Niklas Luhmann. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, 15.
- Val Cubero, A. (2010). Una aproximación metodológica en el análisis de las obras de arte. *Arte, individuo y sociedad*, 22(2), 63-72.
- Van Dijk, T. A. (1998): *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa.
- Van Leeuwen, T., & Jewitt, C. (Eds.). (2001). *The handbook of visual analysis*. Sage.
- Varela, J., & Álvarez-Uría, F. (2008). *Materiales de sociología del arte*. Siglo XXI.
- Varela, J. (2013). La representación pictórica de la Anunciación y las cambiantes relaciones de poder entre los sexos. Azkuna Zentroa.
- Vilches, L. (1984). *La lectura de la imagen. Prensa, Cine, Televisión*. Paidós.
- Warburg, A. (2015). *Histórias de fantasmas para gente grande: escritos, esbozos e conferências*. Companhia das Letras.
- Weber, M. (1984). *Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva*. F.C.E..
- Weber, M. (1992). *La Ética protestante y el espíritu del Capitalismo*. Península.
- Weber, M. (2006). *Conceptos sociológicos fundamentales*. (2019), *Basic Sociological Concepts. En Economy and Society (77-138)*. Harvard University Press.
- Weber, M. (2017). *Sociología de la religión*. AKAL.
- Weller, W., & Bassalo, L.D.B. (2011). Imagens: documentos de visões de mundo. *Sociologias*, 13, 284-314.
- Zolberg, V. (2002). *Sociología de las Artes*. SGAE-Fundación Autor.

* * *

Juan A. Roche Cárcel (<https://orcid.org/0000-0003-1522-5918>) es Catedrático de Sociología en la Universidad de Alicante, España. Entre sus últimas publicaciones destacan, como autor, *Silent Scream: An Approach to King Kong and the Evolution of the Contemporary American Imaginary*, Peter Lang, 2022; *Creativity and time. A sociological Exploration*, Palgrave Macmillan, 2021. Como editor, ha publicado, entre otras, *Bases Biológicas, Psicológicas y socioculturales de la Creatividad*, Libros de la Catarata, 2022; *Emotions and Society in Difficult Times*, Cambridge Schollars, 2022; *Modernidades Regresivas (y el desafío de lo universal)*, CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), Madrid, 2022.